

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RASTREAMENTO DE CARGA LOGÍSTICA SEM REDUÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

KEMILLI RAIANE DA SILVA SANTOS (Fatec Jundiaí)
kemilli.santos@fatec.sp.gov.br

Profª ESP. ELIZABETE GERALDA MENDES (Fatec Jundiaí)
elizabethemendes@fatec.sp.gov.br
Orientadora

RESUMO

Esse artigo visa apresentar a partir de uma revisão bibliográfica aplicação da Inteligência Artificial (IA) no rastreamento logístico, destacando os benefícios da nova tecnologia, porém com o intuito de não reduzir o quadro de funcionários. Com o crescimento do e-commerce e o aumento do roubo de carga é necessário que as empresas tenham soluções seguras e que sejam eficientes. A IA contribui com esse cenário ao oferecer rastreamento em tempo real, rotas otimizadas e redução de falhas operacionais. Mesmo com as vantagens, a automatização traz desafios para o mercado de trabalho, o que torna fundamental investir e qualificar pessoas. O Artigo em questão mostra estratégias como capacitação, requalificação e valorização de colaboradores sendo parte essencial para acompanhar as mudanças tecnológicas. A proposta é integrar a IA otimizando o setor logístico com foco no transporte e rastreamento de cargas sem diminuição do quadro de funcionários com a IA como fortalecedora do setor. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados neste artigo, classifica-se como pesquisa básica; com relação a abordagem de problema é qualitativa (teórica): quanto aos objetivos descritivos; e os procedimentos técnicos utilizados basearam-se na busca bibliográfica de dados secundários.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial; logística; rastreamento; cargas.

ABSTRACT

This article aims to present, based on a bibliographic review, the application of Artificial Intelligence (AI) in logistics tracking, highlighting the benefits of the new technology, but with the aim of not reducing the number of employees. With the growth of e-commerce and the increase in cargo theft, companies need to have safe and efficient solutions. AI contributes to this scenario by offering real-time tracking, optimized routes, and reducing operational failures. Despite the advantages, automation brings challenges to the job market, which makes it essential to invest in and qualify people. The article in question shows strategies such as training, requalification, and valuing employees as an essential part of keeping up with technological changes. The proposal is to integrate AI by optimizing the logistics sector with a focus on cargo transportation and tracking without reducing the number of employees, so that AI can be an ally that strengthens the sector. Regarding the methodological procedures used in this article, it is classified as basic research; regarding the problem approach, it is qualitative (theoretical): regarding the descriptive objectives; and the technical procedures used were based on the bibliographic search for secondary data

KEYWORDS: artificial intelligence; logistics; tracking; loads.

1 INTRODUÇÃO

O setor logístico cresceu exponencialmente nos últimos anos, impulsionado pela pandemia de Covid-19 e pelas medidas de isolamento social, que aceleraram a expansão do e-commerce e aumentaram a demanda por soluções logísticas ágeis, assim como afirma o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (2023), a pandemia contribuiu para um salto no comércio eletrônico brasileiro, que movimentou R\$ 450 bilhões em compras e vendas de 2020 a 2023.

Com esse crescimento do e-commerce as cargas logísticas passaram a ser visadas cada vez mais por ladrões. “O Sudeste foi a região recordista em prejuízos envolvendo roubo de carga, avançando de 82,9% em 2023 para 83,6% em 2024” (Faverin, 2025).

O site O Globo (2025) publicou levantamento do ISP – Instituto de Segurança Pública (2025) sobre os índices de criminalidade de fevereiro em comparação com 2024, apontando aumento no Rio de Janeiro nos homicídios, mortes pela polícia e nos principais tipos de roubo: celular, veículo, rua e carga (Braga, 2025). Já a NSTECH (2024) mostrou que a região com maior índice de sinistros por roubo de cargas foi a região sudeste concentrando 80,6% dos prejuízos em operações monitoradas pela Nstech.

Soluções ligadas a inteligência artificial está sendo cada vez mais utilizada no setor logístico, contribuindo na entrega mais rápidas e eficiente das encomendas (PRODEST, 2021). Porém, a diminuição no quadro de funcionário por conta da IA, gera uma grande preocupação, “estamos vendo grandes novas tecnologias aparecerem e se tornarem populares. Isso começa a criar um movimento de substituição de posições de trabalho por atividades que serão feitas por algoritmos” afirmou Junior Borneli CEO da StartSe para CNN Brasil (2023).

O roubo de carga é um assunto preocupante no Brasil, ao provocar um enorme prejuízo para as seguradoras, empresas logísticas e empresas de rastreadores (Feltrin, 2023). Neste contexto, o presente artigo se propõe a refletir e analisar como a Inteligência artificial pode ajudar no rastreamento logístico mantendo o quadro de funcionários da organização e minimizando o roubo de cargas.

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados neste artigo, classifica-se como pesquisa básica; com relação a abordagem de problema é qualitativa (teórica): quanto aos objetivos descritivos; e, os procedimentos técnicos utilizados basearam-se na busca bibliográfica de dados secundários.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste momento serão apresentados os referenciais teóricos que embasaram o presente estudo.

2.1 Conceito de Inteligência Artificial (IA)

“A aceleração do uso da IA na vida prática já vinha ocorrendo com rapidez, no entanto, com a pandemia da Covid-19, exponencializou-se, empurrando empresas e setor público para usos cada vez mais sofisticados e nas mais diferentes áreas” (Cruz, 2022, p. 45).

Um nome importante para essa tecnologia é Alan Turing, ele foi uma das primeiras pessoas a pensar nos computadores como um sistema capaz de responder a qualquer tipo de problema, no século XX foi capaz de desenvolver um modelo de computação que consistia em uma memória e um scanner que tinham a tarefa de identificar e ler uma série de símbolos espalhados em uma fita que se movia para frente e para trás. Com isso a máquina operava e estudava essa série de símbolos a fim de interpretá-los e modificar seu próprio algoritmo de acordo com as instruções dispostas em sua memória. (National Geographic, 2023).

A IA é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções, sendo considerada uma espinha dorsal da computação moderna agregando valores para pessoas e empresas (Google Cloud, 2025). Essa tecnologia nada mais é que “um campo da ciência da computação voltado ao desenvolvimento de algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas, utilizando grandes bases de dados” cita (Morais; Branco, 2025, p. 03)

Segundo FIA (2021 *apud* Moraes; Branco, 2022 A inteligência artificial é um desafio para as empresas, pois exige um novo design organizacional, apoiada em diferentes tipos de

tecnologias e as abordagens da inteligência artificial se dividem em três abordagens distintas, sendo elas:

A inteligência artificial simbólica: Os mecanismos efetuam transformações utilizando símbolos, letras, números ou palavras. Simulam, portanto, o raciocínio lógico por trás das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam uns com os outros.

A inteligência artificial conexonista: É a inteligência que se inspira no funcionamento de nossos neurônios, simulando, portanto, os mecanismos do cérebro humano. Um exemplo de tecnologia da abordagem conexonista é o deep learning, a capacidade que uma máquina tem de adquirir aprendizado profundo, imitando a rede neural do cérebro. 4

A inteligência artificial evolucionária: Em relação a esta inteligência alguns especialistas afirmam que há uma terceira abordagem, a inteligência artificial evolucionária, que utiliza algoritmos inspirados na evolução natural, baseados na simulação de conceitos como ambiente, fenótipo (manifestação visível ou detectável de um genótipo), genótipo (composição genética de um indivíduo; a respeito de um gene ou grupo de genes), perpetuação, seleção e morte em ambientes artificiais. (FIA 2021 *apud* Morais; Branco, 2025, p.04)

A IA tem inúmeras aplicações em diferentes campos, desde a medicina e a indústria automotiva até a tecnologia financeira e a agricultura. Algumas das aplicações podem ser assistentes virtuais, análise de dados, automações, robóticas etc. (Mendonça *et al.*, 2023).

“O conceito de inteligência artificial está associado à capacidade de apresentar soluções tecnológicas, entre elas o processamento da linguagem natural e, por meio de atividades consideradas inteligentes” (Morais; Branco, 2025, p. 04). Assim como na logística, essas soluções têm se destacado por promover maior eficiência e precisão nos processos operacionais.

2.2 IA na Logística

Para aplicar a inteligência artificial na logística, é essencial compreender o conceito de Logística 4.0. Essa abordagem representa a integração de tecnologias avançadas em todas as etapas logísticas, promovendo automação, redução de custos e maior eficiência. “Inspirada na 4ª Revolução Industrial, a Logística 4.0 utiliza princípios como operação em tempo real, virtualização, descentralização, modularidade e recursos como *Big Data*, *machine learning* e segurança da informação.” (Chiqueto, 2017 *apud* Ferreira; Oliva, 2025 p. 02)

A tecnologia vem se tornando fundamental para tornar a logística mais eficiente. Desde o controle de estoques até o planejamento de rotas, a inteligência artificial tem transformado as operações da cadeia de suprimentos, gerando vantagens tanto para as empresas quanto para os clientes. (FGV, 2023)

Para o Data Side (2023) A inteligência artificial contribui para a logística ao otimizar rotas com base em dados como tráfego, clima e demanda, reduzindo custos e tempo de entrega. Além disso, permite o rastreamento em tempo real das mercadorias, oferecendo mais controle e visibilidade sobre todo o processo logístico.

Ferreira e Oliva (2025) diz que a introdução da IA na logística auxilia na redução de custos, melhoria na precisão e a agilidade dos processos, além de escalar e fornecer operações contínuas. Mas essa tecnologia pode gerar um enorme custo para sua implementação o que pode ser uma barreira para algumas empresas, especialmente as menores.

2.3 Rastreamento de Cargas

No Brasil, a matriz de transporte rodoviário sempre teve grande relevância e atratividade, principalmente por sua flexibilidade na entrega porta a porta, também conhecida

como *door-to-door*. Essa característica torna o modal rodoviário mais atrativos às necessidades dos clientes em comparação a outros modais, cuja utilização é frequentemente limitada pelos baixos investimentos em infraestrutura de transporte (Silva, 2008).

O transporte representa, normalmente, o componente mais significativo dos custos logísticos para diversas empresas. “A movimentação de carga chega a absorver de um a dois terços do total desses custos” (Ballou, 2006 *apud* Cândido; Cruz, 2015, p. 01).

O propósito do rastreamento está fortemente ligado ao monitoramento da qualidade dos serviços prestados. Isso se deve a um público cada vez mais exigente, que valoriza aspectos qualitativos e não apenas os fatores puramente quantitativos, buscando diferenciais que agregam valor ao serviço (Spers et al., 2004 *apud* Viotti e Ferreira, 2021)

O prazo das entregas passou a exercer um peso bem maior no nível de satisfação dos clientes (Tecnicon, 2022). Assim, a adoção de tecnologias como a inteligência artificial e sistemas de rastreamento em tempo real torna-se essencial. Elas permitem não apenas reduzir custos e otimizar operações, mas atender às novas exigências do mercado, oferecendo transparência, previsibilidade e confiança ao cliente final. Com isso, o rastreamento passa a ser não apenas uma ferramenta operacional, mas um diferencial estratégico. (Hintze *et. al*, 2024)

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada nesta pesquisa segue o modelo de uma ação investigativa que visa resolver questões de maneira participativa, envolvendo diretamente os sujeitos de um ambiente profissional específico, conforme descrito por Pereira (2018).

Trata-se de um estudo de natureza básica, uma vez que seu objetivo central é a geração de novos conhecimentos, sem pretensões de aplicação imediata ou uso direcionado. Nesse sentido, Silva e Menezes (2001, p. 02) afirmam que “a metodologia da pesquisa classificada como básica visa à construção de conhecimentos úteis para o avanço da ciência”.

Em relação à abordagem do problema, optou-se por uma perspectiva qualitativa, pois essa modalidade busca compreender a realidade a partir das percepções e experiências dos sujeitos envolvidos. De acordo com Skinner (2000, p. 163), “as técnicas qualitativas focam a experiência das pessoas e seu respectivo significado em relação a eventos, processos e estruturas inseridos em cenários sociais”.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, já que busca apresentar as particularidades de um fenômeno ou grupo social, bem como identificar possíveis relações entre variáveis. Nesse contexto, Vergara (2000, p. 47) define esse tipo de investigação como “a pesquisa que expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlação entre variáveis e define sua natureza”. A autora também ressalta que “a pesquisa não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação” (Vergara, 2000, p. 47).

Quanto aos procedimentos técnicos, esta investigação caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em materiais previamente publicados, como livros e artigos acadêmicos. Conforme aponta Gil (2002, p. 44), esse tipo de estudo “é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Severino (2007, p. 95) complementa que a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do “[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados”.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com as rápidas transformações provocadas pelo avanço da tecnologia e pela rápida incorporação da IA nos processos produtivos, as empresas estão sendo desafiadas a repensar a estratégia de gestão de pessoas. Segundo Chiavenato (2014), a valorização do capital humano é essencial para o sucesso organizacional, pois são as pessoas com suas competências, habilidades e atitudes que sustentam a inovação e a produtividade.

Seguindo nesse ponto de vista, é destacado a importância da implementação de programas contínuos de capacitação e desenvolvimento, alinhados às demandas do mercado e aos objetivos estratégicos da empresa. A Organização Internacional do Trabalho (2020) mostra que a aprendizagem contínua é indispensável para enfrentar as mudanças tecnológicas e evitar a obsolescência profissional. Estratégias como a requalificação e o aperfeiçoamento permitem adaptar talentos internos às novas exigências sem a necessidade de reposição constante do quadro funcional, o que representa ganho em tempo, recursos e conhecimento organizacional acumulado.

“Segundo o FMI, quase 40% dos empregos em todo o mundo poderá ser afetados pelo avanço da IA e aumentar a desigualdade” (Ramos, 2024). Isso mostra a importância de preparar as equipes para novas funções, especialmente aquelas que exigem pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe características que a IA ainda não consegue substituir totalmente.

Senge (2006) acredita que empresas que aprendem são aquelas que envolvem seus membros na criação de novos conhecimentos e soluções. Isso significa ouvir os funcionários, dar espaço para ideias e reconhecer seus esforços. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma aliada assim fortalecendo tanto a empresa quanto seus colaboradores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que a inteligência artificial tem se mostrado uma grande aliada na logística, especialmente no rastreamento de cargas, oferecendo mais segurança e eficiência. Porém, é importante entender que a tecnologia não precisa necessariamente representar uma ameaça aos empregos. Quando se utiliza com responsabilidade, a IA pode complementar o trabalho humano, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas, criativas e de tomada de decisão, que a máquina ainda não consegue executar com a mesma sensibilidade.

Manter e qualificar os funcionários é uma estratégia essencial para acompanhar essas mudanças. Como destaca Chiavenato (2014), o capital humano é o principal diferencial das empresas. Investir em treinamentos, cursos e programas de requalificação permite que os colaboradores se adaptem às novas tecnologias e não fiquem para trás. “Para o FMI, quase 40% dos empregos em todo o mundo poderão ser afetados aumentando a desigualdade. Essa fatia, segundo a entidade, é maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis, ante os emergentes” (Ramos, 2024). Ou seja, não se trata de excluir pessoas, mas de prepará-las para um novo tipo de trabalho.

Com isso, é fundamental que as empresas entendam que o crescimento tecnológico precisa andar junto com o crescimento das pessoas. Segundo Senge (2006), organizações que aprendem são aquelas que evoluem junto com seus colaboradores. Ao valorizar os funcionários e capacitá-los, a IA deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. Dessa forma, é possível ter uma logística moderna, eficiente e, ao mesmo tempo, humana.

REFERÊNCIAS

BRAGA, G. M. Fevereiro teve aumento em homicídios e roubos de veículo, de celular e de carga no estado, segundo o ISP. O Globo, Rio de Janeiro, 28 mar. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2025/03/28/fevereiro-teve-aumento-em-homicidios-e-roubos-de-veiculo-de-celular-e-de-carga-no-estado-segundo-o-isp.ghtml>. Acesso em: 18 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em 3 anos, e-commerce no país movimentou quase meio trilhão de reais. Brasília: MDIC, 11 maio 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/em-3-anos-e-commerce-no-pais-movimentou-quase-meio-trilhao-de-reais-1>. Acesso em: 12 maio 2025.

CÂNDIDO, R. A.; CRUZ, M. M. Custos em logística: gestão da cadeia de abastecimento. 2015. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/77542286/custos-em-logistica>. Acesso em: 18 maio 2025.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

CRUZ, M. T. de S. A inteligência artificial e sua presença na vida cotidiana das pessoas. 2022. Disponível em: <https://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/2993/2/2024RenanCarlosPagnussat.pdf>. Acesso em: 18 maio 2025.

DATASIDE. Inteligência artificial na logística. 18 maio 2023. Disponível em: <https://www.dataside.com.br/post/intelig%C3%A2ncia-artificial-na-log%C3%ADstica>. Acesso em: 18 maio 2025.

FAVERIN, Victor. Roubo de cargas: locais, horários, dias e tipos; relatório traz as respostas. Canal Rural, 23 fev. 2025. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/seguranca/roubo-de-cargas-locais-horarios-dias-e-tipos-relatorio-traz-as-respostas/>. Acesso em: 18 maio 2025

FELTRIN, Aline. Roubo de carga dá prejuízo de R\$ 1,2 bilhão no Brasil; como reduzir riscos. Estradão, São Paulo, 9 jun. 2023. Disponível em: <https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/roubo-de-carga-da-prejuizo-de-r-12-bilhao-em-2022-como-reduzir-riscos/>. Acesso em: 18 maio 2025.

FERREIRA, K. L.; OLIVA, R. A. O papel da inteligência artificial na otimização dos processos logísticos. In: SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2023, Assis. Anais [...]. Assis: Faculdade de Tecnologia de Assis, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/23134/3/O%20papel%20da%20intelig%C3%A2ncia%20artificial%20na%20otimiza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20processos%20log%C3%ADsticos.pdf>. Acesso em: 18 maio 2025.

FGV EAESP. O uso da inteligência artificial para a logística. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/centros/centro-excelencia-logistica-e-supply-chain/noticias/uso-inteligencia-artificial-para-logistica>. Acesso em: 14 mai. 2025

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. The Future of Jobs Report 2020. Geneva: World Economic Forum, 2020. Disponível em chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2025_Press_Release_PTBR.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.

GOOGLE CLOUD. What is artificial intelligence? [S.l.]: Google Cloud, [2023]. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=pt-BR>. Acesso em: 12 maio 2025.

HERÉDIA, T.; PASSERI, G. Inteligência artificial pode reduzir quadro de funcionários de big techs, diz especialista. CNN Brasil, São Paulo, 25 jan. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/demissoes-nas-big-techs-podem-ser-permanentes-avalia-especialista/>. Acesso em: 18 maio 2025.

HINTZE, F. S. et al. Gestão do transporte de cargas e a inteligência artificial. *Advances in Global Innovation & Technology*, v. 2, n. 2, p. 109–125, 2024. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/74/72>. Acesso em: 12 maio 2025.
MENDONÇA, Márcio; Bovolenta, Matheus Gil; Rosa, Bruno Oliveira. et al. Capítulo 4. Inteligência artificial, fundamentos, conceitos, aplicações e tendências, Paraná, 2023. Disponível em: <file:///C:/Users/kemildas/Downloads/inteligencia-artificial-fundamentos-conceitos-aplicacoes-e-tendencias-2.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2025.

MORAIS, F. D. B. de; BRANCO, V. R. C. A inteligência artificial: conceitos, aplicações e controvérsias. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP – CAMPUS GUARUJÁ, 20., 2023, Guarujá. Anais [...]. Guarujá: UNAERP, 2023. Acesso em: 12 maio 2025.

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. Quem foi Alan Turing, pioneiro no desenvolvimento da inteligência artificial e da computação moderna. [S.l.]: National Geographic Brasil, 23 jun. 2023. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2023/06/quem-foi-alan-turing-pioneiro-no-desenvolvimento-da-inteligencia-artificial-e-da-computacao-moderna>. Acesso em: 12 maio 2025.

NSTECH. Report de roubo de Carga. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://static.abras.com.br/pdf/roubo-de-cargas-1-semester-2024.pdf>. Acesso em: 09. mai. 2025.

PEREIRA, J. F. S. Água na indústria têxtil: características, tratamento, alternativas de economia e reuso. Americana: [s.n.], 2015. Disponível em: http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/966/1/20151S_PEREIRAJeanFabioDosSantos_CD2053.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

PRODEST, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo. Veja como a inteligência artificial é utilizada em vários setores. Vitória: Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, [2021]. Disponível em: <https://prodest.es.gov.br/veja-como-a-inteligencia-artificial-e-utilizada-em-varios-setores>. Acesso em: 12 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Competências e aprendizagem ao longo da vida para o futuro do trabalho. Lisboa: OIT, 2020. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-lisbon/documents/publication/wcms_826472.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.

RAMOS, Marien. 3 em cada 4 profissionais brasileiros acreditam que a IA substituirá seus empregos, revela pesquisa. CNN, São Paulo, 14 fev. 2024. Disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/3-em-cada-4-profissionais-brasileiros-acreditam-que-a-ia-substituira-seus-empregos-revela-pesquisa/>. Acesso em: 18 mai. 2025.

SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. São Paulo: BestSeller, 2006. Disponível em: <https://cndl.org.br/politicaspUBLICAS/wp-content/uploads/estudos/A%20Quinta%20Disciplina%20-%20Peter%20Senge.pdf>. Acesso em: 12 maio 2025.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/151/o/SEVERINO_Metodologia_do_Trabalho_Cientifico_o_2007_%281%29.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.

SILVA, E. L da e MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 3ª edição revisada e atualizada. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Laboratório de Ensino a Distância. 2001. 121 p.

SILVA, Joicy Poloni. Rastreamento de carga com monitoramento "on-line". 2008. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) – Faculdade de Tecnologia de Botucatu, Botucatu, 2008. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/18039/1/JOICY%20POLONI%20SILVA%20.pdf>. Acesso em: 12 maio 2025.

SKINNER, D.; TAGG, C.; HOLLOWAY, J. Managers and research: the pros and cons of qualitative approaches. *Management Learning*, v. 31, n. 2, p. 163-179, 2000.

TECNICON Sistema Gerenciais. A importância dos prazos de entregas na indústria. 2022. Disponível em: https://www.tecnicon.com.br/blog/571-A_importancia_dos_prazos_de_entrega_na_industria. Acesso em 16 mai. 2025

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de pesquisa em administração. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.

VIOTTI, A. P.; FERREIRA, R. A. Tecnologia blockchain no rastreamento de cargas na cadeia de suprimentos. In: ENGETEC – Encontro de Gestão, Tecnologia e Inovação, 2021. Disponível em: https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2021/4_EnGeTec_paper_30.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."